

SOCIEDADE DO ESPETÁCULO E A PERFORMATIZAÇÃO DO ATO ICONOCLASTA

SPECTACLE SOCIETY AND THE PERFORMATIZATION OF THE ICONOCLASTIC ACT

Elizabeth Sargedine

Universidade Federal de Goiás, Brasil

elizabeth.sargedine@gmail.com

Resumo

Na sociedade do espetáculo de Guy Debord nem mesmo o gesto iconoclasta escapou de tornar-se imagem. O ritmo atual da devoração imaginal, amplificado pelas redes sociais, a demonização das imagens do Outro, o alastramento dos discursos de ódio na dadosfera, o perfilamento do usuário, agenda setting e data mining, todos esses fatores contaminaram o fazer iconoclasta de forma que seu gesto é orientado para a câmera e as fotos em carrossel no feed, o frame do vídeo para um reels ou uma live, o olhar do espectador agora é o olhar do user. Os iconoclastas contemporâneos foram consumidos pela espetacularização da vida, é por esse motivo que seus atos de destruição imaginal são tão furiosos, tão desproporcionais, calculadamente teatra- lizados e repletos de dramaturgia — não por acaso possuem uma alta carga cinema- tográfica —, pois ao destruírem imagens, ao insurgirem contra elas, os iconoclastas contemporâneos assimilaram o poder daquilo que buscavam obliterar, e sabem que, no final das contas, uma imagem vale mais que mil palavras. Este artigo, portanto, traça relações entre os mais recentes eventos terroristas — da destruição da cidade histó- rica de Palmira (2016), aos budas de Bamiyan (2001)) e as Torres Gêmeas (2001), e antidemocráticos — como a invasão ao capitólio (2021) em Washington (USA), e a do Congresso Nacional (2023) em Brasília (BR)—; relacionando os episódios à no- ção de espetacularização de Debord (2005) mediada pelos escritos de Klein(2021) e Zacarias (2018), sua propagação na infocracia de Han (2022), e a inevitabilidade da cristalização em imagem do gesto iconoclasta.

Palavras-chave: sociedade do espetáculo; iconoclastia; performance; imagem.

Abstract

In Guy Debord's society of spectacle, not even the iconoclastic gesture escaped beco-

ming an image. The current pace of imaginal devouring, amplified by social networks, the demonization of images of the Other, the spread of hate speech in the datasphere, user profiling, agenda setting and data mining, all these factors have contaminated iconoclastic activity in such a way that its gesture is oriented towards the camera and the carousel photos in the feed, the video frame for a reel or a live stream, the viewer's gaze is now the user's gaze. Contemporary iconoclasts were consumed by the spectacularization of life, which is why their acts of imaginal destruction are so furious, so disproportionate, calculatedly theatricalized and full of dramaturgy — it is no coincidence that they have a high cinematic charge —, because by destroying images, at the same time rebel against them, contemporary iconoclasts have assimilated the power of what they seek to obliterate, and know that, in the end, a picture is worth a thousand words. This article, therefore, traces relations between the most recent terrorist events — from the destruction of the historic city of Palmyra (2016), to the Buddhas of Bamiyan (2001) and the Twin Towers (2001), and antidemocratic ones — such as the invasion of the capitol (2021) in Washington (USA), and the National Congress (2023) in Brasília (BR)—; relating the episodes to Debord's (2005) notion of spectacularization mediated by the writings of Klein (2021) and Zacarias (2018), its propagation in Han's infocracy (2022), and the inevitability of the crystallization into an image of the iconoclastic gesture.

Keywords: spectacle society; iconoclasm; performance; image.

A contaminação das narrativas midiáticas ganhou novas dimensões com o advento da internet, na infocracia (HAN, 2022), a proliferação de fake news, desinformação, deep fakes e notícias especialmente sensacionalistas, representa a faceta atual da propaganda política. Mas tudo só é possível pela modulação nas redes sociais; graças ao data mining e a agenda setting, hoje, em virtude da qualidade do perfilamento comportamental com base nas informações dos usuários, os algoritmos das redes sociais são capazes de nos conhecer melhor que nós mesmos, “o regime de informação se apodera dos indivíduos, à medida que lhes elabora seus perfis de comportamento.” (HAN, 2022, p.22). Na infocracia, o que é fundamental para a obtenção de poder e manutenção do status quo é a detenção de informações. Como nos informa Han (2022, p.24), “não é a propaganda em mídia de massa, mas as informações que garantem a dominação.” Na sociedade da exposição, o ter do capitalismo tardio é trocado pelo ser, aparente, pois o sujeito é impelido pela abstratificação do mundo em tornar-se, também, simulacro. É na imagem que ele se realiza, uma vez que a sociedade da transparência, da informação, da exposição é também a do espetáculo.

A manifestação sensível da dominação econômica fez-se visível no plano suprassensível da imagem: uma ‘realidade substituída por abstrações’ não apenas nos cálculos econômicos da esfera produtiva, mas também na cres-

cente 'acumulação de espetáculos' que passaram a ocupar e organizar o tempo livre. [...] pois o espetáculo revela uma tendência totalitária de impor o suprassensível da imagem ao sensível da experiência, ao preço da destruição do real. (ZACARIAS, 2018, p. 14 e 15)

Se a imanência só pode ser dada — ou, ao menos, assim é comercializada —, pela imagem, é natural que o ato terrorista module suas performances, de forma a torná-las ainda mais teatrais e dramáticas, para galgar seu lugar no palco do espetáculo. Isto é, deve fazer-se visto, apreciado, consumido. Para tanto, há de fazer-se imagem. O terrorismo contemporâneo só pode ser entendido como um sintoma da atual fase do capitalismo. O movimento terrorista, tradicionalmente entendido como exógeno, uma vez que “a violência pertence ao Outro, dizem, é exterior à nossa cultura, se opõe a ela.” (ZACARIAS, 2018, p.19); quando ele, é, na verdade, orientado para dentro. Na tentativa de se legitimar enquanto manifestação violenta válida, o terrorismo busca se inserir na cultura que insistentemente o empurra para as margens, para os extremos:

É claro que os fatores geopolíticos conservam sua importância na explicação de tais acontecimentos [terroristas], bem como os interesses econômicos, as motivações religiosas e as diferenças culturais. Mas a insistência exclusiva sobre essas explicações é sintoma de uma degeneração: frente ao caráter traumático dos eventos, acontecidos aqui, queremos acreditar que eles não nos pertencem, que são, na verdade, de outro lugar. Como escreveu Robert Kurz à época do ataque às torres gêmeas, recusamos a mirar o 'espelho que o terror nos oferece'. (ZACARIAS, 2018, p.21)

Daí, seu gesto possuir uma carga tão excessiva, sua violência parece ferir vulgarmente, sendo insuportável de ser observada. É preciso, então, que sua performance seja intensa e desproporcional, cujos riscos são friamente calculados, para que suas dimensões atinjam valores cinematográficos. Quanto mais as figuras de poder, Estado, políticos, líderes ou ditadores, recusam-se a aceitar o ato terrorista, tanto maior será a violência de seu gesto.

O pretense “choque de culturas” é, em realidade, uma reação à brutalidade da dominação sem sujeito do capital, à sufocante mão invisível que observa a tudo e a todos através do Big Data, sendo ela a responsável pela abstratificação da vida, em que se busca, sobretudo, desrealizar para monetizar. Ao ser constantemente afastado para as margens, o terrorismo insurge, em movimento contrário, rumo aos extremos do poder. A retomada da glória perdida é dada na forma de gestos exagerados, que operam tanto como happenings quanto figuras de discurso, verdadeiros *statements*:

Mas poderíamos propor também que a abstratificação do mundo faz do espetáculo — ou seja, da representação autonomizada —, o lugar privilegiado

de (pseudo) reconhecimento do sujeito, de uma subjetividade que só se reconhece na abstração da imagem. Compreendida no quadro de uma subjetividade que se concebe como imagem e que não pode reconhecer o outro, a disposição ao aniquilamento alheio e à autodestruição física perde parte de sua estranheza. Além disso, a busca da autorrealização se dá pela mediação de uma glória igualmente abstrata, um puro aparecer sem qualidades. Fazer parte desse mundo suprassensível é a compensação sonhada para a pobreza da experiência real. (ZACARIAS, 2018, p.52)

Faz sentido, então, que o gesto terrorista venha das margens para o centro, em um movimento de invisibilidade para que se faça ver, há de tornar-se imagem, mas não qualquer imagem, uma imagem espetacular. E essa, é claro, deve ser feita nos moldes da propaganda política, como também hollywoodiana: suas performances são orientadas para a câmera, seja a fotografia ou o vídeo. Cada ação é notoriamente calculada, há a redação de um acurado script e toda a performance deve ser perfeitamente enquadrada no frame do vídeo.

Para entender melhor as nuances do terrorismo contemporâneo, é válido usar como exemplo o recente evento iconoclasta performado pelo Estado islâmico na cidade de Palmira. O ato performado na cidade histórica funcionou tanto como a construção de uma visualidade de um grupo insurgente baseado na força da Jihad, e que, consequentemente, recorreu ao vídeo-tape como ferramenta midiática, com fins publicitários de recrutamento, e enquanto consolidação do discurso. Afinal de contas, mesmos os iconoclastas sabem que mais vale uma imagem a mil palavras.

Ao destruírem alguns ícones patrimoniais históricos de Palmira (fig. 1), os terroristas lançaram mão de alguns artifícios: 1) para além da provocação ao Ocidente e sua ideia de arte, patrimônio e arqueologia, a destruição de Palmira serviu como monetização, uma vez que alguns itens foram comercializados no mercado negro; 2) horror como demonstração de força, essa prática advém de uma das várias noções que norteiam o terrorismo contemporâneo e serve tanto como statement, como ferramenta de articulação política; 3) ao recorrerem à iconoclastia, em uma tentativa de combater antigos vínculos com o multiculturalismo da cidade histórica (Palmira operou na Antiguidade como um grande e vasto centro comercial e cultural), uma forma insistente de manifestação do ocidentalismo e do culto exacerbado às imagens — vale lembrar que o islamismo é tradicionalmente contrário as imagens, e sua doutrina é diretamente pautada na palavra, verbólatras por natureza—, foram, no entanto, contaminados pela visualidade que buscavam destruir e dela se aproveitaram; 4) ao tornarem o ato iconoclasta imagem, se nutriram dela e gozaram das possibilidades midiáticas que dela adiram, publicizando-o tanto para aterrorizar, como para recrutamento na dadosfera.

Figura 1. Terrorista do Estado Islâmico destrói estátua em Nínive. Foto: AF. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/07/internacional/1425752332_532230.html . Acesso em: 11 nov. 2023.

O exemplo de Palmira nos serve muito bem para entender como se dá a iconoclastia deslocada da Antiguidade, e até mesmo da modernidade da Reforma Protestante. Hoje, grupos que foram tradicionalmente iconoclastas não mais conseguem se debater contra as imagens, ao irem em direção a elas se contaminam; ao passo que consomem, são igualmente consumidos. A devoração imaginal¹ que ocorre se dá ao mesmo tempo que as imagens avançam na internet, na publicidade, nas relações de

1 SELLIGMAN, Márcio. Da iconoclastia à política das imagens: as aventuras da negatividade. Concinnitas, Rio de Janeiro, v.22, n.42, p.66-102, dez. 2021.

trabalho, na política, enfim, na vida. O terror visual só foi possível de ser atingido com tamanho êxito, o choque do Ocidente, a midiatização e o comércio no mercado negro, em virtude dos dois iconoclastas que o antecederam: a destruição dos Budas de Bamiyan em 2000, pelo Talibã, e a queda das Torres Gêmeas, pela Al Qaeda, em 2001.

Figura 2. Trabalhadores tentam restaurar Budas de Bamiyan | Crédito: Getty Images. Disponível: <<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/unesco-implora-pela-preservacao-do-patrimonio-historico-do-afeganistao.phtml>> Acesso em: 15 nov. 2023.

A destruição dos Budas (fig.2), no sítio arqueológico mais importante do Afeganistão, Bamiyan, é um dos mais importantes casos de iconoclasmo na contemporaneidade.

Assim como Palmira, o bombardeio dos Budas serviu como *statement*, mas, funcionou, sobretudo, como uma dupla violência: ao tomar a cidade afegã em 1999, o Talibã manteve como prisioneiras cerca de 25 pessoas, as quais foram forçadas posteriormente, em 2001, a posicionar os explosivos que dariam cabo às estátuas. O aniquilamento das estátuas destrói a cultura milenar da cidade, e opera como apagamento histórico. É importante recapitular a posição do islamismo acerca das imagens. Tradicional e fundamentalmente, há condenação ao culto, veneração, idolatria a imagens. Proíbe-se, inclusive, a feitura de imagens de Alá, que por ser irrepresentável, não pode ser contido em simples figuração. Com isso em mente, o ato iconoclasta performedo pelo Talibã pode não fazer sentido entre as alas do próprio grupo extremista, ainda que suas razões e motivações estejam envoltas em névoa, a destruição dos Budas só pode ser apreendida através da perspectiva histórica e, muito certamente, pela política das imagens, uma vez que o líder do Talibã, afirmou, às luzes do acontecimento na época, ser um “destruidor de ídolos”. Isto por si só já principia esclarecimento sobre um dos porquês de destruir-se o mais importante sítio arqueológico do país a ser conquistado.

O ano de 2001 abrigou outro evento importante na trajetória da iconoclastia contemporânea, e assim como os dois casos anteriores, nota-se a mescla entre terrorismo e a destruição de imagens. Em 11 de setembro de 2001 (fig. 3), dois aviões kamikazes foram de encontro aos dois ícones da visualidade estadunidense. A destruição das Torres Gêmeas pela al-Qaeda consolidou a relação entre o fazer terrorista e o gesto iconoclasta na querela das imagens contemporâneas, de forma que os eventos narrados até aqui fazem parte do quarto ciclo iconoclasta (MACHADO, 2001).

O ataque às Twin Towers é, portanto, um ato iconoclasta por excelência, configurando para muito além de uma “agressão simbólica” (BAUDRILLARD, 2002, p.35). Trata-se de um gesto dirigido não apenas ao Ocidente, mas à nação autointitulada dirigente do mundo, em que se buscou atacar o léxico de visualidades, a iconografia nacional, reconhecendo-se a força dos símbolos, dos ícones. A destruição das Torres é, em si mesma, uma imagem. O gesto iconoclasta também foi orquestrado para ser performedo para o frame do vídeo, para caber na moldura televisiva, na lente da câmera. O descer dos aviões kamikazes foi hipnótico, e sempre ficamos presos no loop quando as reportagens de 11 de setembro trazem o declínio das aeronaves. As imagens produzidas durante e após o ataque cristalizaram a violência do ato.

A espetacularidade do gesto é por si mesma uma imagem. Mais do que isso, uma imagem que deve ser, segundo as intenções do iconoclasta, amplamente irradiada. Fazem parte desse conjunto de gestos a derrubada das Torres

Gêmeas, em 2001, e no mesmo ano, a explosão das estátuas dos budas no Afeganistão pelo Talibã. Em ambos os casos, a intenção era gerar a maior repercussão possível. Imputa-se castigo às imagens pelo que elas representam. A questão fundamentalmente econômica trazida por Belting é que a destruição de seu suporte não acarreta a destruição da imagem. Simbolicamente, as torres gêmeas assimilaram um poder que, quando ainda em pé, não possuíam. Soma-se a esta possibilidade ainda o fato de que são os próprios iconoclastas que reiteram, legitimam e justificam o poder da imagem. E por conta deste poder que se sentem impelidos a responder. Registrar toda a cena, tornar midiaticamente visível seu gesto, imortaliza o objeto destruído além de abrir um looping de constante rememoração de imagens em efígie. (KLEIN, 2021, p.113)

De Palmira à Bamiyan, o World Trade Center foi o mais violento dos iconoclastos narrados até aqui, e certamente o qual mais produziu lucro, seja para a política nacional armamentista, o fundo de arrecadação da máquina de guerra, ou ainda a máquina eleitoral estadunidense.

Os atos em que o iconoclasto e o terrorismo se fundiram não se restringem tão somente ao “terrorismo árabe”. Em 06 de janeiro de 2021, em Washington, e em 08 de janeiro de 2023, Estado Unidos e Brasil experimentaram ataques terroristas, antidemocráticos e iconoclastas dirigidos pela extrema-direita de ambas as nações aos seus maiores símbolos cívicos e pátrios, para além de democráticos.

Em 06 de janeiro de 2021, o Capitólio foi “surpreendido” por uma onda invasora que bradava por um ídolo. Do grito dos terroristas pôde se distinguir duas coisas: a primeira, as eleições estadunidenses foram fraudadas, o candidato vitorioso, Joe Biden, era corrupto e havia manipulado o sistema eleitoral para obter vantagem; a segunda, a solução tinha nome e, por mera coincidência, havia sido o candidato perdedor, Donald Trump. Mas o principal era que o salvador da pátria era Trump, apenas através dele a América seria grande novamente. Sua glória perdida seria restaurada por Ele, como um escolhido por Deus, pela Pátria e pela Família, Trump traria de volta a idade de ouro ao US. Os invasores, chamados pela grande mídia em tom amenizado de ‘manifestantes’, portavam armas brancas e de fogo, fizeram uso de violência, e utilizaram como armamento mastros que ostentavam a bandeira norte-americana. Não ironicamente, eram as mesmas pessoas que trajavam camisas com a bandeira do país, entoavam o hino da nação como canção de guerra. A quem perguntasse, eram patriotas. Os defensores da nação, então, atacaram a polícia do Capitólio, invadiram o edifício, ameaçaram os congressistas que estavam em sessão, vandalizaram obras de arte e destruíram patrimônio histórico. O que pareceria uma antítese, na verdade era estratégia política: os patriotas destruíram símbolos pátrios do país. Esses mesmos patriotas também recorreram à extrema e deliberada violência, o que configura, pela clássica definição, como terrorismo.

EIXO A - Imagem, Cultura e Produção Artística (Linha de pesquisa PPGACV-UFG)

Figura 3. Momento após a colisão do Boeing 767-222 do voo 175 da United Airlines na torre sul do World Trade Center, durante o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, em Nova York (Robert Clark/Aurora/AP/VEJA). Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/mundo/senado-dos-euaaprova-lei-que-permite-processar-arabia-saudita-por-atentados-de-11-de-setembro>> Acesso em: 21 nov. 2023.

O ataque ao Capitólio não pode ser entendido como um ato em separado e fruto do acaso. Os dias que o antecederam foram cheios de posts virulentos e irascíveis nas redes sociais, orientados pelos líderes dos principais grupos de extrema-direita do país, no que funcionou como uma “convocação”, ou cooptação, de “manifestantes” — e não terroristas—, além de reportagens e programas de tv, como a Fox News, que

canalizavam a ira da população. Além, é óbvio, do envio massivo de fake news, deep fakes, atuação de bots e modulação-perfilamento do eleitorado através da internet. Novamente, discursos de animosidade foram amplificados na dadosfera.

Assim como os eventos terroristas feitos pelo Talibã, Al-Qaeda e Estado Islâmico, em que as performances dos envolvidos foram diretamente orientadas para a câmera, o frame de vídeo, enfim, feitas para serem encaixadas no formato de streaming, o ataque ao Capitólio também ocorreu pelas câmeras e para elas. Melhor dizendo, para a mídia, aqui entendida em sua totalidade, com foco especial na difusão de imagens e informações na dadosfera. Cada gesto dos terroristas foi calculado para aparecer na foto. Os movimentos cadenciados dos invasores parecia quase ensaiado, os golpes deferidos nos policiais e forças de segurança, a destruição do patrimônio público, o

vandalismo das obras históricas e artísticas do acervo do órgão, tudo foi feito para ser espetacular. As atuações foram nada menos do que teatrais.

Do que se sobressai sobre a invasão são as visualidades construídas durante a tentativa de insurreição. Um primeiro olhar das imagens do evento trará uma sensação de reconhecimento, de “já vi isso em algum lugar”. Qualquer semelhança com as pinturas históricas de movimentos republicanos, de bravos atos de luta política não são mera coincidência. O caráter medíocre da generalidade de tais imagens advém justamente da capacidade de serem facilmente reconhecíveis, portanto, assimiladas, não apenas pelo olhar de quem as observa, mas também por seu inconsciente. As imagens geradas durante a invasão ao Capitólio adquiriram uma camada de verniz para fornecer um ar democrático que pudesse providenciar qualquer tipo de legitimidade ao ato golpista. Aparecem, então, como manifestantes, e não terroristas, como defensores da democracia ao passo que atacam o regime democrático. Provavelmente em detrimento disso, foi tão árduo para a grande mídia, não apenas estadunidense, reconhecer que os atos de 6/1 foram terroristas. Por isso, e por um forte e pungente orientalismo² que faz com que os países ocidentais não enxerguem suas manifestações de uso calculado da violência enquanto terrorismo. Daí o tom midiático ser amenizado, em uma tentativa de eufemizar o teor animoso do acontecimento.

O caso estadunidense é excelente para delinear como se dá o atual ciclo iconoclasta: a imanência só pode ser atingida pela imagem. O iconoclasta somente se realiza ao torna-se ele, também, uma imagem. A cristalização do momento em que atua com extrema violência, em que performa, é ao mesmo tempo registro de sua

2 SAID, E. *Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente*. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007.

transgressão, bem como meio de realização, de transcendência. No instante em que difere a violência contra as imagens, passa a estar preso ao mesmo ciclo imaginal de que tenta, debilmente, escapar, de forma a ser igualmente devorado pela visualidade que busca aniquilar. Quanto mais tenta se debater contra ela, obliterá-la, apagá-la, mais joga luz, em contrapartida.

Ao vandalizarem obras de arte que faziam parte da história da democracia norte-americana, ao destruírem ícones pátrios, ao danificarem patrimônio público de natureza histórico-cultural, os invasores do Capitólio conseguiram fabricar uma série de narrativas visuais, as quais podem parecer, a princípio, paradoxais. As cores da bandeira estadunidense saltam aos olhos, o vermelho e o branco contrastam aos motivos originais de sua confecção, em que a cor rubra da bandeira se une a violência dos atos, e o branco parece representar muito bem a chancela da população norte-americana que participou dos protestos. As próprias figuras que protagonizam as imagens, vestidas com as cores da bandeira ou ostentando-a como vestimenta, utilizaram um dos mais importantes símbolos da pátria para atacar a própria pátria. O espanto vem da consternação visual, do evento improvável de patriotas investirem contra a própria pátria. Um dos aspectos mais chamativos das visualidades geradas durante a insurreição é a gestualidade dos manifestantes. As posturas dos invasores foram especialmente confeccionadas para o formato espetacular: na grande maioria das imagens da invasão é possível ver como suas performances foram adaptadas para a câmera, em cada registro, os manifestantes aparecem com gestos exagerados e dramáticos, com caras e bocas, tudo feito para ser visto — e fotografado. Para além das figuras dos invasores, quem mais aparece nos registros do acontecimento é a bandeira do país. Para onde quer que olhemos, a bandeira estadunidense aparece nas fotografias, sozinha ou em coletivo, em sua totalidade ou parcialidade, o maior símbolo da iconografia da invasão é, sem sombra de dúvidas, a bandeira. Seja nas mãos dos manifestantes, como vestimenta, ondulando em mastros, ou como pintura facial, ela é a principal personagem dos atos antidemocráticos.

O caso estado-unidense abriu precedentes para outras insurreições contra a democracia. Pouco depois do 6 de janeiro de 2021, o Brasil teve sua própria insurreição. Após as eleições brasileiras de 2022, o candidato da extrema-direita do país, o qual tentou se reeleger utilizando discursos muito análogos aos de Trump, perdeu a corrida presidencial. Assim como na insurreição estado-unidense, a incitação se deu no território virtual: Facebook, WhatsApp, Telegram e o antigo Twitter viraram o palco das performances irascíveis e dos discursos de ódio. Pois, nas palavras de Han (2022), “decisivo para o ganho de poder é, então, a posse de informações. Não é a propaganda em mídias de massa, mas as informações que garantem a dominação.” (HAN, 2022, p. 24).

Assim como no caso do Capitólio, os atos de 8 de janeiro de 2023 foram mais tratados pela mídia e pela justiça, como vandalismo. Aqui, são entendidos como terrorismo, uma vez que houve uso da violência foi calculado, incitação política, financiamento, planejamento e treinamento paramilitar para a invasão. Os ataques do dia 8 ocorreram numa escala de organização que retira qualquer ar de ocasionalidade, inocência ou

vandalismo. O que aqui não se enquadra, posto que houve organização, financiamento, divulgação e cooptação. Dentre os grupos de invasores, como pôde se confirmar pelo relatório da CPMI, havia pessoas comuns, junto a elas membros de milícias, treinados para uso de violência, com posse de arma ou que portavam com eles porretes, e outras armas brancas.

Do ponto de vista das imagens, o aliciamento e a cooptação que culminaram nos atos terroristas de 8/1 começaram com a apropriação de ícones da visualidade nacional, sendo esses a bandeira do Brasil, as cores verde e amarelo associadas a ideia de patriotismo, camisas da seleção brasileira de futebol para expressar amor a nação, e a clara retomada da prerrogativa da ditadura “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Como informado pela CPMI³ e pelos relatos dos policiais da força de segurança do Congresso, houve um sem-número de invasores que após serem tomados pelo ódio, destruírem obras de arte, símbolos nacionais, patrimônio público em uma tentativa golpista, se ajoelhavam e começavam a entoar preces de agradecimento para o Deus do “povo eleito”. Em quase todas as imagens do 8/1, é possível ver uma vastidão de pessoas com celulares em suas mãos, gravando ou fotografando, posando para selfies ou transmitindo ao vivo as cenas de destruição. Da mesma forma que sua convocação ocorreu nos palcos virtuais, igualmente se deu sua visibilidade: os variados posts dos invasores nas redes sociais, as lives no Facebook, os vídeos e fotografias que circularam em loop no WhatsApp. Os que não foram coordenados para lutar contra a polícia, ou destruir de forma organizada, atuaram como paparazzis da invasão, em um movimento de consumo voyeurista e tanto narcísico, em que ao mesmo tempo em que produziam as imagens de destruição, as quais eram tanto agentes quanto espectadores, foram concomitantemente consumidores de tais imagens, delas se alimentaram, e por elas foram igualmente devorados, uma vez que “a devoração passa a ser um conceito chave para compreender a produção e o consumo compulsivo de imagens midiáticas. Neste contexto o indivíduo não é apenas consumidor, mas passa a ser objeto de consumo das próprias imagens.”(KLEIN, 2021, p.2). Novamente, a destruição

3 Congresso Nacional, Brasil. Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro de 2023. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/leia-a-integra-dorelatorio-da-cpmi-que-pediuiindicamento-de-bolsonaro-e-mais-60-pessoas-pelo-8-de-janeiro/> Acesso em: 11 nov. 2023.

de imagens é acompanhada de sua própria cristalização em imagem. O gesto iconoclasta dos invasores foi direcionado as visualidades do Outro, da democracia, daquilo que foi recalçado. Desta vez, a iconoclastia não foi desperta por temor ou pavor de determinadas imagens, e sim pelo incômodo por elas causado, pelo constante lembrete daquilo que se tentava ocultar ao ser combatido, a náusea da projeção, do mal-estar perante os símbolos de outrem. Se houve medo, talvez tenha sido da própria alteridade, de dividir o espaço ególatra com o que diverge, paúra do plural e do diverso, de tudo que foge do controle. Sendo assim, é muito mais fácil viver sob o império do Eu, do igual, do conhecido e mais do mesmo. Nas palavras de Luís Roberto Barroso, em seu discurso durante o último 8/1, “é muito triste bastar-se a si mesmo” (2024).

A atomização e a narcisização crescente da sociedade nos ensurdecem perante a voz do outro. Levam à perda da empatia. Hoje, cada um presta homenagem ao culto de si mesmo. Cada um performa e se produz. Não é a personalização algorítmica da rede, mas o desaparecimento do outro, a incapacidade de ouvir atentamente, que é responsável pela crise da democracia. (HAN,2022, p.55)

REFERÊNCIAS

- BAUDRILLARD, J. Power Inferno. 1ª edição. Porto Alegre: Editora Sulina, 2003.
- BEIGUELMAN, G. Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera. 2ª edição. 2ª reimpressão. São Paulo: Ubu Editora, 2023.
- CHOMSKY, N. Mídia: propaganda política e manipulação. 1ª edição. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes Ltda, 2013.
- DEBORD, G. Sociedade do espetáculo. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2007.
- HAN, B. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2022.
- HAN, B. Sociedade da Transparência. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2017.
- HAN, B. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Minas Gerais: Editora Âyiné, 2018.
- MACHADO, A. O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges. 1ª edição. Rio de Janeiro: Marca d'Água Livraria e Editora Ltda, 2001.

KLEIN, Alberto. Contra imagens: apagamento, iconoclastia, devoração e demonização. Concinnitas, Rio de Janeiro, v.22, n.42, p.104-119, set. 2021.

SAID, E. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007.

SELLIGMAN, Márcio. Da iconoclastia à política das imagens: as aventuras da negatividade. Concinnitas, Rio de Janeiro, v.22, n.42, p.66-102, dez. 2021.

ZACARIAS, G. No espelho do terror: jihad e espetáculo. 1ª edição. São Paulo: Editora Elefante, 2018.

ELIZABETH SARIEDINE

Elizabeth Sargedine nasceu e reside em Goiânia (GO), graduada em Artes Visuais Bacharelado, pela Faculdade de Artes Visuais (FAV-UFG). Interessa-se em explorar e dialogar com os interstícios entre fotografia e objeto, imagem e espaço, de modo a tensionar a relação natureza-cidade, desmatamento e conservação, artificial e vegetal. Inquieta-se pelas imagens de espetacular violência e brutalidade, retiradas do ambiente midiático e das redes sociais.